

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҲИСОБИНИНГ ТАШКИЛИЙ-УСЛУБИЙ ТАЪМИНОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Айтимбетов Амирбек Қоишибекович

Алфраганус университети нодавлат олий та'лим ташкилоти, Иқтисодиёт факултети, «Бухгалтерия ҳисоби ва солиқ» кафедраси доценти, и.ф.ф.д. (PhD), Тошкент кимё халқаро университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038592>

Аннотация. *Мазкур мақолада харажатлар ҳисоби ва таннарх ҳисоблаш усуллари ўрганилиб, уларнинг хусусиятлари очиқ берилган. Хусусан, харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини ҳисоблаш усуллари, норматив усул бўйича ҳақиқий таннархни аниқлаш ва «Standart-cost» усулининг ташиқилий тузилмаси ишлаб чиқилган.*

Калим сўзлар: *Харажатларни ҳисобга олиш, маҳсулот таннархи, калькуляциялаш усуллари, калькуляциялаш объектлари, буюртмали усул, норматив усул, «standart-cost» усули, «direct-costing» усули.*

Аннотация. *В данной статье изучены учет расходов и методы калькулирования себестоимости, раскрыты их особенности. В частности, разработаны методы учета расходов и расчета себестоимости продукции, определение фактической себестоимости по нормативному методу и организационная структура метода «Standard-cost».*

Ключевые слова: *учёт затрат, себестоимость продукции, методы калькулирования, объекты калькулирования, заказной метод, нормативный метод, метод «standard-cost», метод «direct-costing».*

Annotation. *In this article, cost accounting and cost calculation methods are examined, and their features are explained. In particular, methods for recording expenses and calculating product cost, determining the actual cost using the normative method, and the organizational structure of the "Standard-cost" method have been developed.*

Key words: *cost accounting, product cost, costing methods, costing objects, job-order costing, standard costing, "standard-cost" method, "direct-costing" method.*

Балиқчилик мамлакат аҳолисини парҳез гўшт маҳсулоти билан таъминлашда муҳим ўрин тутди. Чунки балиқ гўшти таркиби инсон организми учун зарур бўлган биологик фаол моддалар, минерал моддалар ва бошқа турдаги енгил ҳазм бўлувчи тўйимли моддаларга бой. Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон учун балиқни истеъмол қилишнинг минимал меъёр миқдори бир йилда бир киши учун 12 килограмми ташкил этади. Бу кўрсаткич дунё миқёсида 16,6 килограммдир[4]. Кўп давлатларда бу меъеридан ҳам ошади, яъни 40 килограммга ҳам етади. Бироқ Ўзбекистонда бу кўрсаткич ўртача 3 килограмми ташкил этади. Шу боис мамлакатимиздаги ҳовуз балиқчилиги хўжаликларида ишлаб ҳисобининг ташкилий-услубий таъминотини такомиллаштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ишлаб чиқариш ҳисоби ва маҳсулот таннархини ҳисоблаш бўйича хорижлик ва мамлакатимиз олимлари томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилган.

Хусусан, хорижлик иқтисодчи олим В.П.Астахов «Маҳсулотлар таннархини бошқариш тизимининг асоси илмий асосланган норма ва нормативлар негизда алоҳида

харажат турларини прогнозлаш ва режалаштириш, ҳисоб ва калькуляциялаш, сарф-харажатлар шаклланиши устидан назорат ва аудитни тўғри йўлга қўйишдан иборат. Ушбу барча элементлар ўзаро чамбарчас боғлиқликда ва алоқадорликда бўлади» деб тадқиқ қилган[1].

Мамлакатимиз олимлари А.Сотволдиев, Д.Сотволдиева, Д.Шодибекова ёзишларича «Калькуляция қилинаётган маҳсулот бирлигининг таннархини ҳисоблаш учун барча маҳсулот миқдори таннархини аниқлаш керак. Маҳсулот бирлигининг таннархи турли усулларда аниқланади: оддий, коэффициентли, ёндош маҳсулотлар харажатларини чегириш ва бошқалар. Агар бир хил маҳсулот ишлаб чиқарилса ва ҳисоб объекти ҳамда калькуляция объекти ўзаро мос келса (қазиб олиш саноати, электр энергия ва б.), маҳсулот таннархи оддий усулда ҳисобланади. Агар бир хил материалдан бир неча хил маҳсулот олинадиган бўлса (гўшт саноати, ёғочсозлик, ойна ишлаб чиқариш ва ҳ.к.), калькуляциянинг коэффициент усули қўлланилади»[2].

К.Б.Уразов, М.Э.Пўлатовлар ёзишича, «маҳсулот таннархининг икки тури бир-биридан фарқланади. Булар: (1) ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархи; (2) сотилган маҳсулот таннархи.

Ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархи ҳисобот даврида ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулот қийматига олиб борилган ишлаб чиқариш харажатларини билдиради.

Сотилган маҳсулот таннархи ҳисобот даврида омборларга кирим қилинган жами тайёр маҳсулотнинг сотилган қисмига тўғри келадиган ишлаб чиқариш харажатларини билдиради»[3].

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Илмий ва ўқув-услугий манбалар шарҳларини умумлаштириб, корхоналарда харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулот (иш, хизмат)лар таннархини калькуляциялашнинг қуйидаги усулларини тақдим этамиз (1-расм). Ушбу усуллардан корхона учун мақбули танланиб, унинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим. У корхонанинг қайси тармоққа мансублиги, қўлланилаётган технологиялар, ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ассортименти ва ҳоказоларга боғлиқ.

Бўлакли усулнинг ярим фабрикатсиз вариантыда бевосита харажатлар бухгалтерия ҳисобида ҳар бир бўлак бўйича алоҳида ҳисобга олинади, аммо ҳар бир бўлакдаги маҳсулот таннархи калькуляцияланмайди.

Бўлакли (ярим фабрикатли) усулда калькуляциялаш объектлари сифатида ҳар бир бўлак маҳсулоти қабул қилинган. Ҳар бир бўлакдаги маҳсулотлар (ярим фабрикатлар) ҳаракати бухгалтерия ҳисоби счётларида акс эттирилади.

Буюртмали усул ноёб ёки маҳсус буюртма бўйича тайёрланадиган буюмларни ишлаб чиқаришда қўлланилади. Бу ерда маҳсулотлар серияли чиқарилади ва уларнинг миқдори буюртма тиражи билан белгиланади.

1-расм. Харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини ҳисоблаш усуллари

Норматив усул. Харажатлар ҳисоби ва маҳсулотлар таннархини калькуляциялаш норматив усулининг асосий тамойиллари қуйидагилардан иборат:

а) корхонада қўлланилаётган норма ва нормативлар асосида ҳар бир маҳсулот бўйича норматив таннархи калькуляциясини олдиндан тузиш.

б) Норматив таннархни тузатиш (корректировка) учун амалдаги нормаларнинг ўзгаришини ой давомида ҳисобга олиш, ушбу ўзгаришларнинг маҳсулот таннархи ва нормаларни ўзгартиришга сабаб бўлган тадбирлар самарадорлигига таъсирини аниқлаш.

в) Ой давомида харажатларни нормалар ва ундан четланишлар бўйича ҳисобга олиш.

г) Нормадан четланишларни уларнинг вужудга келиш жойлари бўйича сабабларини аниқлаш ва таҳлил қилиш.

д) Ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг ҳақиқий таннархини норматив таннарх, нормадан четланиш ва нормалар ўзгаришининг йиғиндиси сифатида аниқлаш.

«Standart-cost» усули. Ушбу усулда муайян маҳсулотни ишлаб чиқариш учун норматив (стандарт) харажатлардан фойдаланилади, яъни ушбу харажатлар олдиндан аниқланади ва уларга асосан ишлаб чиқариш харажатларининг сметаси тузилади.

2-расм. «Standart-cost» усулининг ташкилий тузилмаси

«Standart-cost» усули шароитида стандартлар нафақат ишлаб чиқариш таннархи учун, балки даромадга таъсир кўрсатувчи бошқа барча омиллар учун ҳам ҳисоб-китоб қилинади (2-расм).

«Standart-cost» усулининг афзалликларидан бири шундан иборат-ки, ушбу тизим доирасида ҳисоб рўйхатдан чиқариш тамойили бўйича юритилади, яъни фақат стандартдан

четланишларгина ҳисобга олинади. Корхона қанчалик барқарор фаолият кўрсатса ва ишлаб чиқариш жараёнлари қанчалик стандартлашган бўлса, ҳисоб юритиш ва калькуляциялаш шунчалик осонлашади.

Норматив усулни «Standart-cost» усули билан таққослаш қуйидаги хулосаларни шакллантиришга имкон беради:

- ҳар иккала усулда харажатлар нормалар доирасида ҳисобга олинади;
- ҳар иккала усул харажатларни тўлиқ ҳисобга олишни назарда тутаяди;
- «Standart-cost» усули бўйича ҳисоб юритишда ўрнатилган нормалардан ошиқча харажатлар айбдор шахслар ёки корхона молия-хўжалик фаолияти натижаларига олиб борилади ва норматив усулдаги каби ишлаб чиқариш харажатларига қўшилмайди;
- «Standart-cost» усулига кўра жорий ҳисобда нормаларни ўзгартириш кўзда тутилмайди. Норматив усулда эса нормалар ўзгартирилиши мумкин.

«Standart-cost» усулидан фарқли равишда анъанавий норматив усул реализация жараёнига йўналтирилмаган (ишлаб чиқариш жараёнига қаратилган), шунинг учун ҳам баҳо белгилашни асослашга имкон бермайди.

Шунингдек, «Standart-cost» усули алоҳида ходимлар фаолиятини ва бутун бошқарув фаолиятини баҳолаш учун, бюджетлар ва турли прогнозларни тайёрлаш учун фойдаланилади, асосли баҳоларни ўрнатиш бўйича қарор қабул қилишга ёрдам беради. Ушбу тизим ривожланган мамлакатларнинг барча компанияларида кенг қўлланилмоқда.

Ховуз балиқчилиги корхоналарида олиб борилган эмпирик кузатишларимиз шунини тасдиқладики, ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблашни ташкил этишни такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этаётганлигини кўрсатди. Хусусан, балиқчилик хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблашнинг мақбул услубини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Бунда биз услуб деганда маълум усулларга асосланган аниқ харажатлар режасини, йўруқномалар ва аниқ алгоритмларни тушунагимиз.

Айни чоғда тўлиқ тизимли балиқчилик хўжаликларида чавоқ, сеголетка, бир йиллик, икки йиллик ва товар балиқлар етиштириш бўйича технологик жараёнлар бир-биридан фарқ қилади ва ҳар хил ўзига ҳос харажатлар қилинади.

Балиқчилик хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш бўйича мавжуд камчиликларни бартараф этиш учун тармоқнинг ташкилий-технологик, биологик ва бошқа хусусиятларга мос бухгалтерия ҳисобининг шакл ва услубларини ишлаб чиқиш лозим. Шу ўринда, таъқидлаш жойизки, харажатлар ҳисоби ва таннарх ҳисоблаш методологиясида барча шароитларга мос келадиган универсал услуб мавжуд эмас. Улардан ҳар бирини қўллаш маълум доирадаги масалаларни ҳал этиши мумкин.

Тўлиқ тизимли балиқчилик хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблашни такомиллаштириш мақсадида ўтказилган тадқиқотларимиз мавжуд услублардан «бўлинмали услуби» мақбуллигини кўрсатди. Лекин бу услубни тўғридан-тўғри қўллаш қутилган натижани бермаслиги мумкин. Шу боис, бухгалтерия ҳисоби методологиясида мавжуд ва мамлакатимиздаги қайта ишлаш корхоналарида қўлланиб келинаётган «бўлакли услуб»ни тўлиқ тизимли ховуз балиқчилиги хўжаликларининг ташкилий-технологик шароитларига мослаштирилган тизимини ишлаб чиқиш зарур. Шунингдек, ушбу тизимни ривожланган ғарб

мамлакатларида мавжуд «Direkt-costing» услуги билан уйғунлаштириш мақсадга мувофиқ. Тўлиқ тизимли балиқчилик хўжаликларида «Direct-costing» услугини қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги қуйидагилар билан белгиланади:

- ўзгарувчан харажатлар ва сотиш баҳосининг ўзгариши оқибатида фойданинг ўзгаришини назорат қилиш имконияти яратилади;
- доимий харажатларни тезкор назорат қилиш учун шароит яратилади;
- доимий харажатларни ҳисоб объектлари бўйича тақсимлашга зарурат қолмайди ва бу ҳисобланадиган таннархни янада аниқроқ қилади;
- ҳисобнинг таҳлилий имкониятлари кенгайиб ҳисоб ва таҳлилнинг интеграциялашув жараёнлари кучаяди.

Шундай қилиб, ишлаб чиқариш ҳисобининг режалаштириш, назорат ва таҳлил элементлари ҳамда замонавий «Direct-costing» усули билан уйғунлаштирилган тизими балиқчилик хўжаликларида ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишни таъминлайди.

ХУЛОСА

Ховуз балиқчилигида ишлаб чиқариш ҳисобининг ташкилий-услубий таъминотини олиб борилган илмий изланишлар натижасида қуйидаги хулосалар шакллантирилди.

- иқтисодчи олимларнинг илмий ва ўқув услубий асарлари тадқиқ қилинган ҳолда харажатлар ҳисоби ва таннарх ҳисоблаш усуллари ўрганилиб ахборот манбалари очиқланди;
- харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш усуллари гуруҳланди.
- «Standart-cost» усулининг ташкилий тузилмаси ёритилди.
- ишлаб чиқариш ҳисобининг режалаштириш, назорат ва таҳлил элементлари ҳамда замонавий «Direkt-costing» усулини балиқчилик хўжаликларининг шарт-шароитларига мослаштирилган вариантлари тавсия қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2002. – 448 с.
2. Сотволдиев А, Сотволдиева Д, Шодибекова Д. Бухгалтернинг изоҳли луғати . – Тошкент: «NORMA», 2010. – 280 бет.
3. Уразов К.Б., Пўлатов М.Э. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёти-матбаа уйи», 2020, 486 б.
4. https://uza.uz/uz/posts/baliq-istemolini-kopaytirish-aholi-salomatligini-yaxshilashga-xizmat-qiladi_315971.